

Presenteísmo na saúde do trabalhador na mineração

Presenteism on worker's health in mining

Cynthia Paula Neto Ferreira¹
Fabia Maria da Silva Olivera²
Geraldo Sadoyama Leal³
Luiz Almeida da Silva⁴

66

Resumo: A saúde do trabalhador tem ganhado cada vez mais destaque nas organizações, visto que influencia diretamente na produtividade e lucratividade. O presenteísmo é definido como um fenômeno em que o trabalhador se encontra fisicamente no trabalho, mas por fatores diversos tem sua concentração, dedicação e produtividade prejudicadas na realização da atividade. Este estudo em como objetivo realizar uma revisão integrativa para investigar a associação entre o trabalho na mineração e a ocorrência do presenteísmo e analisar os fatores do presenteísmo na mineração, suas influências e consequências, e propor estratégias de manejo.. O presente estudo foi realizado mediante busca de artigos do pub med e google academicusando palavras chaves, Presenteísmo, Gestão Organizacional; Saúde do Trabalhador. Concluiu-se que avaliar corretamente o presenteísmo por conscientização dos gestores da industria sobre os riscos e malefícios desse fenômeno e propor ferramentas para manejar essa condição, contribuirão para reduzir o seu impacto nos ambientes de trabalho. Esse parece ser o caminho para dar visibilidade a esse problema buscando minimizar o seu crescimento, Promovendo conhecimento ao trabalhador que não busca ajuda por não conhecer a doença .

Palavras-chaves: Presenteeism; Occupational Health; Organizational Management; Stress.

Abstract: Workers' health has gained increasing prominence in organizations, as it directly influences productivity and profitability. Presenteeism is defined as a phenomenon in which the worker is physically at work, but due to various factors his concentration, dedication and productivity are impaired when carrying out the activity. This study aims to carry out an integrative review to investigate the association between mining work and the occurrence of presenteeism and Analyze the factors of presenteeism in mining, its influences and consequences, and propose management strategies. The

¹ Aluna/mestranda do Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (PPGGO)-UFCAT. E-mail é cinthiapnferreira@gmail.com

² Aluna/mestranda do PPGGO-UFCAT. E-mail é fabia.mso@hotmail.com

³ Professor Titular na UFCAT. Seu e-mail é sadoyama@ufg.br

⁴ Professor Dr. UFCAT, atuando no Curso de Enfermagem e no Mestrado Profissional em Gestão Organizacional. Seu e-mail é luiz.almeida@ufg.br

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 27/01/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

present study was carried out by searching articles from pub med and google academic using key words, Presenteeism, Organizational Management; Worker's health. It was concluded that correctly assessing presenteeism by raising awareness among industry managers about the risks and harms of this phenomenon and proposing tools to manage this condition will contribute to reducing its impact on work environments. This seems to be the way to give visibility to this problem, seeking to minimize its growth. Promoting knowledge to workers who do not seek help because they do not know the disease.

Keywords: Presenteeism; Occupational Health; Organizational Management; Stress.

INTRODUÇÃO

A saúde do trabalhador tem ganhado cada vez mais destaque nas organizações, visto que influencia diretamente na produtividade e lucratividade. No entanto, os gestores têm se preocupado com as estratégias atuais de controle de saúde ocupacional, que são insuficientes para lidar com a complexidade do cenário atual (Kirsten, 2010). Dessa forma, o trabalhador está sendo reconhecido como sujeito ativo no processo saúde-doença, em vez de apenas receptor das ações (Silva; Ramminger, 2014).

Essa mudança de visão das organizações tinha o objetivo de reduzir o absenteísmo, que é definido pela falta ou não comparecimento ao trabalho sem que o trabalhador deixe de ser remunerado por causa disso (Camargo, 2017; Magalhães *et al.*, 2011). Em contrapartida, começou-se a perceber um novo problema dentro das organizações que não é tão fácil de ser percebido como o absenteísmo (Hemp, 2004). Este fenômeno caracteriza-se quando os funcionários estão fisicamente presentes, mas não desempenham suas funções de maneira eficaz devido a problemas de saúde, estresse ou outras distrações, fenômeno conhecido como presenteísmo (Cooper & Lu, 2018).

A mineração é conhecida por apresentar um ambiente repleto de múltiplos riscos para os trabalhadores. Mesmo com investimentos significativos para melhorar as condições físicas do ambiente de trabalho, as empresas mineradoras têm direcionado esforços para compreender como os trabalhadores se comportam diante desses riscos durante a execução de suas tarefas. Além das melhorias estruturais, frequentemente as condições em que as atividades laborais são realizadas não correspondem à capacidade física e psicológica dos trabalhadores (Tavares, 2020).

A mineração é uma indústria de alto risco onde a segurança dos trabalhadores é crucial. No entanto, o fenômeno do presenteísmo, onde os funcionários continuam a trabalhar mesmo quando doentes, pode comprometer tanto a segurança quanto a produtividade no setor. Este estudo é relevante para compreender como as condições de trabalho específicas da mineração

contribuem para o presenteísmo, e como isso impacta a saúde dos trabalhadores e a eficiência das operações. Ao investigar essas dinâmicas, esperamos fornecer *insights* valiosos que possam guiar melhorias nas políticas de saúde ocupacional e práticas organizacionais, contribuindo para a literatura existente sobre o tema.

Este estudo tem como objetivo geral realizar uma revisão integrativa para investigar a associação entre o trabalho na mineração e a ocorrência do presenteísmo. Assim, esta pesquisa busca explorar essa lacuna, procurando mostrar como os fatores associados ao trabalho na mineração podem levar à perda de produtividade e ao impacto na saúde do trabalhador.

Os objetivos específicos deste estudo são:

- Analisar os fatores que contribuem para o presenteísmo entre os trabalhadores da mineração.
- Investigar como as condições de trabalho na mineração influenciam o presenteísmo.
- Avaliar as consequências do presenteísmo para a saúde dos trabalhadores e para a produtividade das organizações.
- Propor ferramentas e estratégias para o manejo do presenteísmo no contexto da mineração.

1.1 A saúde do trabalhador

A "saúde do trabalhador" deve ser compreendida como um campo multidisciplinar que abrange medicina do trabalho, saúde pública, saúde coletiva, medicina social, clínica médica, sociologia, epidemiologia social, engenharia, psicologia, entre outras áreas. Quando esses conhecimentos são combinados com o entendimento que o próprio trabalhador tem de seu ambiente e suas experiências de desgaste, é possível obter uma visão mais ampla das relações entre saúde e trabalho, promovendo novas práticas de cuidado e intervenções nos locais de trabalho (Nardi, 1997)

No Brasil, a saúde do trabalhador evoluiu de um enfoque tradicional da medicina do trabalho, que via os trabalhadores como objetos passivos e explicava doenças de forma unicausal, para uma abordagem mais ampla e multidisciplinar de saúde ocupacional. Inicialmente, a saúde ocupacional tentou intervir no ambiente de trabalho, mas ainda com uma visão mecanicista. A criação de normas regulamentadoras e a implementação de departamentos específicos em instituições acadêmicas e governamentais representaram avanços significativos. Com a Reforma Sanitária Brasileira, a saúde do trabalhador passou a focar a determinação

dos processos de trabalho, questionando conceitos como "limites de tolerância" e "exposição segura" e promovendo a participação dos trabalhadores através de comissões e programas específicos. No entanto, apesar dos avanços na determinação social, multiprofissionalidade e intersectorialidade, o campo ainda enfrenta desafios, como a compartimentalização das ações e a rápida evolução dos riscos ocupacionais devido a inovações tecnológicas (Hurtado,2022).

1.2 O trabalho na mineração

A mineração no Brasil é uma parte essencial das cadeias globais de comércio de minérios, destacando-se entre os principais produtos de exportação do país. Esse setor é caracterizado por um modelo de mineração voltado ao neoextrativismo, focado em estratégias corporativas para maximizar lucros com a venda de commodities minerais (Aráoz, 2018; Gonçalves, 2018; Trocate & Alves, 2020). Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), no primeiro trimestre de 2021, houve um aumento de 95% no faturamento do setor mineral em comparação ao mesmo período de 2020, alcançando 70 bilhões de reais (excluindo petróleo e gás). Esse desempenho resultou em uma arrecadação de 2,1 bilhões de reais pela Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) e 22,2 bilhões de reais em outros impostos, totalizando 24,2 bilhões de reais no trimestre, um aumento de 103% em relação ao primeiro semestre de 2020.

Investimentos em infraestrutura nas mineradoras foram seguidos por iniciativas para promover comportamentos seguros entre os trabalhadores. Contudo, as complexas condições de trabalho subterrâneo, que expõem os mineiros a riscos físicos e psicossociais, persistem como um desafio para a saúde e segurança. A autonomia das empresas na gestão da segurança, embora fundamental, demanda uma compreensão abrangente dos fatores que influenciam o comportamento dos trabalhadores. Além dos aspectos físicos do ambiente de trabalho, a saúde mental dos mineiros é crucial, sendo influenciada por fatores como a dinâmica grupal, a pressão por resultados e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal (Joaquim, 2017).

A crescente incidência de acidentes na mineração tem gerado um ambiente de trabalho caracterizado pela insegurança e pelo medo. A percepção de risco constante entre os trabalhadores pode afetar negativamente a saúde mental e física, impactando a produtividade e a qualidade de vida. A análise das percepções dos indivíduos em relação à saúde pode revelar a complexa relação entre fatores psicológicos, como o estresse e a ansiedade, e a segurança no trabalho. A compreensão dessa dinâmica é essencial para a implementação de estratégias que

promovam a saúde e a segurança dos trabalhadores, contribuindo para a sustentabilidade do negócio (Flin et al., 2000).

1.3 Presenteísmo

Introduzido por Auren Uris em 1955 e posteriormente incorporado ao livro de Cranfield e Soash sobre comportamentos dos trabalhadores, o presenteísmo ocorre quando os funcionários estão fisicamente presentes no trabalho, mas não desempenham suas funções de maneira eficaz devido a problemas de saúde, estresse ou outras distrações. Embora menos visível, este pode igualmente prejudicar a produtividade e a vantagem competitiva da empresa (Cooper & Lu, 2018).

Ao considerar o conceito de ir ao trabalho apesar de problemas de saúde física ou emocional, surgem duas perspectivas: o impacto negativo de estar presente indevidamente no ambiente de trabalho e o efeito dessa presença no desempenho laboral (Yilmaz, 2024). Na literatura, esse fenômeno é amplamente reconhecido como um indicador de problemas como estresse, esgotamento e exaustão, além de estar relacionado à ocorrência de transtornos mentais comuns (TMC) e ao comprometimento laboral. Os custos associados à perda de produtividade devido ao presenteísmo têm se tornado cada vez mais significativos em termos financeiros (Sousa, 2023).

Considerado multifatorial, o presenteísmo não está relacionado somente à saúde, mas também ao engajamento evidenciado pelo grau de satisfação e motivação com o trabalho. (ZANON et al., 2021). No contexto organizacional, este fenômeno afeta significativamente o Índice de Atenção Individual, o qual está diretamente relacionado à produtividade, à aprendizagem e à qualidade do trabalho. Quando os trabalhadores apresentam lapsos de atenção devido ao comprometimento de seu desempenho mental e físico, o desempenho nas atividades diárias é prejudicado. Essa falta de atenção pode levar a erros na execução das tarefas e reduzir a eficácia e a eficiência no ambiente de trabalho (D'Abate e Eddy, 2007).

METODOLOGIA

O presente estudo foi selecionado a revisão norteada pelo questionamento: “ Como o presenteísmo afeta a saúde dos trabalhadores na indústria da mineração? ”. A revisão, foi realizada em etapas: formular a questão norteadora, a coleta, a avaliação, análise interpretação de dados e apresentação de dados. As buscas nos bancos de dados foram norteadas por meio de

publicações científicas, (Marinho et. al., 2022). Os artigos científicos foram encontrados nas plataformas do pub med e google acadêmico usando palavras chaves, Presenteísmo, Gestão Organizacional; Saúde do Trabalhador. Foram encontrados 187 artigos no google academico, relacionados com as palavras chaves, realizada a leitura dos resumos apenas 12 foram utilizados para a revisão com este objetivo, foi utilizado o roteiro proposto na metodologia do PRISMA Statement (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses) (PAGE et. al., 2023) apresentado na figura 1.

No início da seleção do conteúdo da revisão, foram estabelecidos os eixos da pesquisa e as dimensões dos temas de interesse, originando os termos de buscas em conformidade com as palavras chaves, O indexador de proximidade e de ordenação (AND), utilizados em conjunto com os termos de buscas, ampliaram o espectro de pesquisa. Desta combinação resultaram: Saúde do trabalhador AND presenteísmo, AND adoecimento, AND mineração. A revisão entendeu as etapas de seleção das bases de dados, da aplicação de filtros disponíveis em cada plataforma de base dados, da busca eletrônica dos artigos, da pré-análise dos artigos recuperados e da seleção de estudos aderentes ao tema pesquisado. Na busca de evidências científicas relevantes sobre o problema de pesquisa, foram consultadas as bases: Google acadêmico. Foram avaliadas a abrangência de conteúdo, facilidade de acesso, e produção científicas nas áreas específicas laborais.

Durante o processo da busca eletrônica, filtros das bases o resumo e nas palavras-chave foram prioridades. Na ausência de filtros com essas opções foi verificada a ocorrência dos termos no texto das publicações. A seleção do material avaliou artigos disponíveis gratuitos, com textos na íntegra publicados nos últimos 05 anos, entre 2019 e 2024, nos idiomas inglês, português, assim como autores clássicos citados nos artigos publicados na seleção. Foram excluídas com o auxílio dos filtros, as produções científicas fora do período de buscas, cartas, editoriais, relatórios técnicos e científicos e publicações governamentais.

Por tanto, o material exportado, foi verificado pelos autores para eliminar, dentre os artigos selecionados, apenas 12 artigos apresentavam-se completos, foram utilizados como base para o estudo. O processo de depuração foi finalizado após a leitura e a análise dos títulos, resumos e conteúdos pela autora. Os dados coletados foram analisados, relatados no referencial teórico. Quanto aos aspectos éticos, foram respeitadas as ideias, os conceitos, as definições utilizadas pelos autores do estudo e aspectos autorais, somente os estudos mais significativos estão referenciados.

FIGURA 01 – PRISMA Statement (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses).

Fonte: Com base em fluxograma (De Oliveira 2023)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura revelou diversos fatores que contribuem para o presenteísmo entre os trabalhadores da mineração. As condições de trabalho na mineração, caracterizadas por longas jornadas, exposição a perigos físicos e pressão constante por produtividade, são fatores significativos que influenciam o presenteísmo. Estudos apontam que esses fatores levam os

trabalhadores a comparecer ao trabalho mesmo quando estão doentes, devido ao medo de perder o emprego ou enfrentar represálias dos empregadores (Gustafsson et al., 2020; Silva et al., 2019).

Os dados analisados indicam que o presenteísmo resulta em uma série de consequências negativas tanto para os trabalhadores quanto para as organizações. Este é reconhecido pelo número de horas perdidas pelo trabalhador em relação às horas trabalhadas, D'Abate; Eddy (2007); Umann; Guido e Graziano (2012), afirmam que o presenteísmo tem sido considerado um fator negativo e de alto custo para as organizações, bem como mencionam seu alto impacto na produtividade e de uma forma silenciosa alastra-se como um mal ainda mais nocivo, para o orçamento das organizações sejam elas públicas ou privadas.

Um indivíduo estar presente no trabalho, porém sentir-se incapaz de produzir dentro das metas preestabelecidas, gera um desapontamento significativo para a equipe gestora. Esta situação afeta diretamente os objetivos da organização, uma vez que o desempenho individual influencia a produtividade global. Muitas vezes, os gestores se deparam com a dificuldade de lidar com essa questão de forma eficaz. Em alguns casos, a incapacidade de alcançar as expectativas pode levar os gestores a tomarem medidas drásticas, como transferir o trabalhador para outro setor, na tentativa de encontrar um ambiente mais adequado para suas habilidades. No entanto, essa abordagem nem sempre resolve o problema. Em situações mais extremas, a solução encontrada pode ser a demissão do funcionário, sob a alegação de improdutividade. Tal decisão, além de impactar negativamente o trabalhador, que pode sentir-se desvalorizado e frustrado, também pode refletir a falta de estratégias adequadas por parte da gestão para lidar com questões de presenteísmo e baixo desempenho (D'Abate e Eddy, 2007).

De acordo com Vijayakumar (2015), a avaliação dos rendimentos dos trabalhadores dentro dos setores pode gerar diversos problemas, causando um desequilíbrio significativo na realização de suas funções. Esses problemas são frequentemente exacerbados por interferências tanto externas quanto internas, que criam um conflito entre os diferentes papéis que os trabalhadores precisam desempenhar. Por exemplo, pressões externas podem incluir fatores como demandas excessivas do mercado ou mudanças na regulamentação, enquanto interferências internas podem envolver conflitos interpessoais, falta de recursos adequados ou gestão ineficiente. Esses conflitos e interferências não apenas dificultam a execução eficiente das tarefas, mas também colocam uma pressão adicional sobre os líderes e gestores de setor. Estes são frequentemente cobrados por metas específicas e resultados, o que pode aumentar o nível de estresse e complicar ainda mais a gestão do desempenho dos trabalhadores. A constante

cobrança por metas atingidas e a necessidade de equilibrar essas múltiplas demandas podem levar a um ambiente de trabalho tenso, onde o foco na produtividade pode, paradoxalmente, resultar em menor eficiência e satisfação no trabalho.

Como se sabe, os indivíduos não se mantêm durante todo o expediente, todo o tempo engajado, porém é necessário manter-se ativo e engajados e na realização de suas atividades, promovendo momentos de boas trocas de interações em os trabalhadores, sendo uma forma de conseguir manter ou estabilizar as divergências das dificuldades laborais ou de reposição dos recursos psicológicos importantes para o desempenho da equipe, (Fritz et al, 2013; Fritz; LAM; Spreitzer, 2011).

O comportamento presenteísta tem como razão, atitudes organizacionais deficitárias, influenciando no estresse e em uma alteração de humor e por consequência desmotivação, sendo que a existência de um bom relacionamento e de um ambiente de trabalho com uma cultura de segurança eficaz, auxilia na reabilitação dos recursos psicológicos causando menor ausência do trabalho mentalmente ou comportamental, é necessário que o indivíduo esteja ciente da necessidade de cuidar da sua saúde, gerando assim mais energia psíquica e física, diminuindo a ociosidade durante o horário de trabalho, (Saarvala, 2006).

Essa revisão mostrou que as condições de trabalho devem estar ajustadas para proporcionar melhores condições de realização de atividade funcionais, assim utilização de equipamentos de proteção de segurança, um ambiente limpo, organizado, o planejamento de execução e prazos, otimizam a produtividade e estabiliza a o fator de confiança dos trabalhadores, minimizando as doenças somatizadas (Silva 2003).

Na organização o presenteísmo impacta prioritariamente nos índices Atenção Individual, o qual tem relação com a Produtividade diretamente, Aprendizagem e com Qualidade, por causa dos desvios de foco, limita-se o desempenho devido ao baixo desempenho mental e físico, podendo ocasionar falhas no desenvolver as atividades cotidianas, também a falta de atenção promove dificuldade no desempenho eficaz e eficiente no trabalho (D'Abate e Eddy, 2007).

Do ponto de vista organizacional, o presenteísmo impacta negativamente a produtividade. Embora os trabalhadores estejam presentes fisicamente, sua capacidade de desempenho está comprometida, resultando em uma menor eficiência e qualidade do trabalho realizado. A longo prazo, isso pode levar a um aumento dos custos operacionais devido à necessidade de reparos e correções de erros, bem como à perda de produtividade global (Gustafsson et al., 2020).

Com o adoecimento do trabalhador em setores laborais, a empresa torna-se refém da mão de obra que estar presente na área de trabalho mais não produz dentro dos objetivos do setor. A incidência dos encargos relativos a s problemas acarretados por essa demanda, atingem inegavelmente, tanto empregados, como empregadores e a própria sociedade. (Araújo, 2012; Paschoalin *et al*, 2013)

Compreendendo melhor esse grave problema torna-os preocupante os impactos econômicos em países de diversos continentes, incluindo o Brasil, faz-se necessário um entendimento, mesmo que superficial, a respeito dos custos da saúde. Os recursos monetários despendidos durante o fornecimento de cuidados à saúde do trabalhador, que geram tanto o custeio dos gastos realizados diretamente para o tratamento das doenças, quanto aos interligados à baixa produtividade no trabalho, classificados abaixo:

- Custos diretos: são os gastos diretos direcionados à saúde do trabalhador, separados em custos médicos (medicamentos, exames, insumos hospitalares, profissionais da saúde, etc) e os custos não médicos (infraestrutura e materiais para atividades administrativas);

- Custos indiretos: aquelas matérias relacionados à queda de produtividade do indivíduo em razão de problemas de saúde (física ou mental);

- Custos intangíveis referem-se àqueles que não podem ser mensurados de forma objetiva, estando associados à perda do bem-estar, ao sofrimento, à dor e a outros impactos subjetivos que afetam a vida do trabalhador e o contexto organizacional (Noste; McKee, 2008; Nita et al., 2010; Secoli et al., 2005; Soáres, 2007; Brasil, 2009 apud Batista, 2018).

Portanto, Yano e Seo (2010) e Silva (2015) destacam um fator relevante ao diferenciar o grau de complexidade envolvido na mensuração dos custos. A apuração dos custos totais do presenteísmo revela-se particularmente difícil em razão de sua natureza oculta e silenciosa, que dificulta sua identificação direta, uma vez que a redução da produtividade ocorre durante a própria jornada de trabalho e, em muitas profissões, seus resultados não são imediatamente perceptíveis ou facilmente quantificáveis (Tavares; Kamimura, 2012).

Para Silva (2015), essa dificuldade se dá, principalmente por que o presenteísmo, limita a produtividade no trabalho nos aspectos qualitativos e quantitativos, por razões diversas, como: rendimento ineficiente, erros na produção, falta de atenção no trabalho, não cumprimento das atividades programadas e consequentes atrasos no cronograma de entregas de produtos ou serviços e a perda de clientes, entre outros, sua mensuração é muito complexa, impactando no poder de decisão da gestão.

A literatura revisada evidencia de forma consistente os impactos do presenteísmo e do absenteísmo tanto na saúde do trabalhador quanto nos encargos organizacionais, indicando que esses fenômenos extrapolam dimensões individuais e assumem caráter estrutural nas dinâmicas laborais contemporâneas. Ao analisar o contexto do trabalho remoto, Da Silva Santos (2023) demonstra que o clima organizacional exerce influência direta sobre o presenteísmo, especialmente quando a ausência de suporte institucional induz o trabalhador a manter suas atividades mesmo em condições adversas de saúde, reforçando práticas silenciosas de adoecimento no trabalho.

Sob a perspectiva dos sistemas de gestão, Riascos et al. (2024) apontam que a mensuração e o gerenciamento do presenteísmo apresentam elevado grau de complexidade, sobretudo em razão de sua menor visibilidade quando comparado ao absenteísmo. Os autores destacam que a dificuldade de identificar perdas de produtividade em tempo real compromete a eficácia das estratégias organizacionais, exigindo instrumentos mais sensíveis e integrados aos processos avaliativos.

A relação entre presenteísmo e absenteísmo também é analisada por Da Silva Corrêa (2024), que evidencia a geração de encargos adicionais tanto para a saúde do trabalhador quanto para as organizações. Segundo a autora, a ausência de políticas estruturadas de saúde ocupacional contribui para a sobreposição desses fenômenos, ampliando riscos psicossociais e comprometendo a sustentabilidade dos ambientes de trabalho, o que reforça a centralidade da prevenção e do cuidado institucionalizado.

No campo da liderança organizacional, Harvey e Kudesia (2023) enfatizam a relevância de líderes conscientes, capazes de desenvolver competências emocionais para lidar com contextos marcados pela ambiguidade e pela mudança constante. Essa abordagem revela-se particularmente pertinente em ambientes onde o presenteísmo se manifesta de forma recorrente, uma vez que práticas de liderança sensível podem favorecer o reconhecimento precoce do adoecimento e a promoção de culturas organizacionais mais saudáveis.

Por fim, estudos desenvolvidos por Pie et al. (2020) e Moreira et al. (2022) reforçam a associação entre presenteísmo e fatores de risco específicos do ambiente industrial, evidenciando impactos diretos sobre a saúde e a produtividade dos trabalhadores. Esses achados convergem para a necessidade de intervenções direcionadas e integradas, indicando que a articulação entre políticas de saúde ocupacional e gestão do desempenho constitui estratégia fundamental para a redução dos custos associados ao presenteísmo e ao absenteísmo, bem como para a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.

Os resultados desta revisão destacam a importância de intervenções organizacionais para mitigar os efeitos do presenteísmo na mineração. Estratégias sugeridas incluem a implementação de políticas de saúde ocupacional que promovam a recuperação adequada dos trabalhadores, programas de conscientização sobre a importância da saúde mental e física, e a criação de um ambiente de trabalho que valorize e apoie a saúde dos trabalhadores. Além disso, é fundamental que as empresas mineradoras invistam em melhorias contínuas nas condições de trabalho para reduzir os fatores que contribuem para o presenteísmo (Lui et al., 2019).

A revisão também sugere a necessidade de uma abordagem integrada e interdisciplinar para abordar o presenteísmo na mineração. Isso inclui a colaboração entre gestores, profissionais de saúde ocupacional, psicólogos e engenheiros para desenvolver e implementar estratégias eficazes que promovam a saúde e a segurança dos trabalhadores. A implementação de comissões internas de prevenção de acidentes e programas de saúde do trabalhador são exemplos de iniciativas que podem ser eficazes na redução do presenteísmo e na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro (Carvalho et al., 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A síntese do conhecimento acerca do presenteísmo permite compreendê-lo como a permanência física do trabalhador no ambiente laboral em condições biológicas e psíquicas comprometidas, o que limita o exercício eficiente de suas atividades. A recorrência desse fenômeno acarreta prejuízos significativos à saúde do trabalhador e impõe sobrecarga às equipes, uma vez que o adoecimento implícito, associado à aparência de normalidade no desempenho, resulta em baixa eficácia produtiva. Essa condição tende a gerar frustração profissional diante das metas exigidas e compromete a qualidade dos serviços prestados.

A análise dos artigos evidenciou o perfil de ocorrência do presenteísmo entre profissionais da indústria de mineração, ainda que a produção científica nessa área específica se mostre incipiente quando comparada a outros setores. Observa-se maior concentração de estudos no campo da saúde, nos quais se destacam relações entre presenteísmo, ambiente de trabalho, função exercida e organização da jornada laboral. O fenômeno apresenta maior incidência entre trabalhadores submetidos a escalas por turnos, em diferentes arranjos estruturais, revelando a influência de fatores organizacionais e institucionais.

Nesse contexto, torna-se fundamental que gestores e líderes organizacionais sejam sensibilizados quanto aos riscos laborais associados ao presenteísmo, de modo a reconhecer

seus impactos sobre a saúde do trabalhador e sobre o desempenho coletivo. A ausência de percepção adequada desse fenômeno dificulta a proposição de intervenções eficazes, ampliando custos organizacionais e fragilizando a assistência ofertada, além de contribuir para a manutenção de ambientes de trabalho adoecedores.

Diante dessas lacunas, sugere-se, como perspectiva para pesquisas futuras, a ampliação sistemática do conhecimento sobre o presenteísmo no setor industrial, especialmente na mineração. A produção de estudos mais aprofundados poderá subsidiar a identificação precoce do fenômeno, bem como a avaliação e a implementação de intervenções preventivas, com vistas à redução de adoecimentos e afastamentos laborais, fortalecendo políticas organizacionais já existentes.

O presenteísmo configura-se, assim, como um fenômeno multidimensional e de elevada prevalência entre trabalhadores da indústria de mineração. Apesar disso, o profissional adoecido é frequentemente interpretado como desinteressado ou improdutivo, o que dificulta sua integração ao processo de trabalho. A ausência de encaminhamento adequado para serviços de saúde ocupacional e comportamental, aliada à insuficiente formação dos gestores para lidar com essas situações, compromete o desempenho laboral e eleva o risco de distrações, erros operacionais e acidentes de diferentes magnitudes.

À luz da concepção de qualidade de vida formulada pela Organização Mundial da Saúde, que a compreende a partir das percepções individuais inseridas em contextos culturais e sistemas de valores, os efeitos futuros do presenteísmo ainda permanecem pouco conhecidos. Entretanto, reconhece-se seu potencial como fator de risco para o adoecimento. O fenômeno é influenciado pela forma como o trabalhador avalia sua própria saúde e pelos cuidados que adota para promover mudanças em sua qualidade de vida, sendo fortemente atravessado por fatores socioculturais que priorizam a produtividade a qualquer custo, normalizando a negligência aos primeiros sinais de adoecimento psicossomático.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem a Universidade Federal de Catalão (UFCAT), assim como ao docente desta disciplina a oportunidade de expandir conhecimentos e o crescimento profissional.

REFERÊNCIAS

DA SILVA SANTOS, Fábio. Um Estudo do Clima Organizacional no Trabalho Remoto. **REGRAD-Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM**, v. 15, n. 1, p. 17-35, 2023.

RIASCOS, Carmen Elena Martinez; ENSSLIN, Sandra Rolim; MERINO, Eugenio Andrés Díaz. Caracterização dos Indicadores da Avaliação do Desempenho dos Sistemas de Gestão. **Revista Ação Ergonômica**, v. 15, n. 2, p. 0-0, 2024.

DA SILVA CORRÊA, Rinaldi. Um Estudo Sobre a Relação Entre Presenteísmo, Absenteísmo e Encargos com Saúde do Trabalhador. **Revista Eletrônica FACP**, n. 25, 2024.

DE OLIVEIRA MENDES, Amanda Cristina; NASCENTES, Gabriel Antônio Nogueira; DE OLIVEIRA, Karine Rezende. Os serviços de saúde da atenção primária e as características de acesso. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 21, n. 9, p. 13907-13924, 2023.

TOMEI, Patrícia Amelia; RUSSO, Giuseppe; PANUCCI, Marcia Oliveira. Índice de Maturidade Organizacional da Cultura de Segurança da Alimentos (IMCSA): Análise Comparativa de Duas Fábricas Brasileiras do Setor de Alimentos e Bebidas. **Revista Foco**, v. 16, n. 5, p. e1919-e1919, 2023.

HARVEY, Jean-François; KUDESIA, Ravi S. Experimentation in the Face of Ambiguity: How Mindful Leaders Develop Emotional Capabilities for Change in Teams. **Journal of Organizational Behavior**, v. 44, n. 4, p. 573-589, 2023.

CRISTIANE CATAFESTA, Kelly. Clima organizacional: estudo de caso de uma instituição de ensino em Portugal. **GeSec: Revista de Gestão e Secretariado**, v. 15, n. 3, 2024.

COOPER, C. L.; LU, L. Introduction. In: COOPER, C. L.; LU, L. (Eds.), **Presenteeism at Work**. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 1-6.

DE LIMA, Alan Freire; DE LIMA, Arlete Freire. **Saúde mental: Psicologia Hospitalar e Psicanálise Hospitalar**.

OLIVEIRA, Juliana de Moraes. **Burnout e Qualidade de Vida no Trabalho: As Consequências do Esgotamento Profissional para os Trabalhadores e para as Empresas**. 2023.

TREICHEL, Carlos Alberto dos Santos et al. Satisfação e Sobrecarga de Trabalho em Profissionais da Saúde Mental. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 22, p. e02579243, 2024.

DE ARAUJO, Lucas Barros et al. Fatores Associados ao Presenteísmo em Trabalhadores no Território Brasileiro: Revisão Integrativa. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 7, p. e4946-e4946, 2024.

DE MELLO SILVA, Thatiane Machado et al. Análise da Estrutura Interna de um Instrumento de Diagnóstico Organizacional. **Revista Conexão SIPAER**, v. 14, n. 1, p. 12-17, 2024.

HARVEY, J.; ERDOS, G.; BOLAM, H.; COX, M. A. A.; KENNEDY, J. N. P.; GREGORY, D. T. An Analysis of Safety Culture Attitudes in a Highly Regulated Environment. **Work and Stress**, v. 16, n. 1, p. 18-36, 2002.

HOFMANN, D. A.; BURKE, M.J.; ZOHAR, D. 100 Years of Occupational Safety Research: From Basic Protections and Work Analysis to a Multilevel View of Workplace Safety and Risk. **Journal of Applied Psychology**, v. 102, n. 3, p. 375–388, 2017.

SANTOS, A. J. et al. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico INSEF 2015. 2016.

SILVA, TMM; SANTOS, CS; SOUZA, MA; CASTILHO, CHH. Análise da Estrutura Interna de um Instrumento de Diagnóstico Organizacional. **Revista Conexão SIPAER**, v. 14, n. 1, p. 12-17, 2024.

DE OLIVEIRA, Davi Fideles et al. As Causas do Absenteísmo na Atividade Laboral: Revisão Sistemática. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 8, p. 9048-9066, 2023.

PIE, Ana Clara Souza et al. Fatores Associados ao Presenteísmo em Trabalhadores da Indústria. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 45, p. e13, 2020.

MOREIRA, Maria Rosilene Cândido et al. Presenteísmo e Percepção de Saúde de Trabalhadores da Indústria: Um Protocolo de Scoping Review. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e53611528703-e53611528703, 2022.

YILMAZ, Salim; SÖYÜK, Selma. Uma Teoria do Presenteísmo para Além da Doença e uma Ferramenta para sua Mensuração. **Revista de Administração de Empresas**, v. 64, p. e2023-0081, 2024.

TORRES, Gracielle Ribeiro; DA SILVA, Luiz Almeida. Presenteísmo em Profissionais de Saúde: Revisão Integrativa. **Altus Ciência**, v. 15, n. 15, p. 158-169, 2022.

TAVARES, Renata da Silva Cardoso Rocha; JUNIOR, Jorge Muniz; SILVA, Luiz Felipe. Presenteísmo e Fatores de Saúde Associados ao Ruído Ocupacional: Estudo de Associação em uma Empresa do Ramo de Extrativismo Mineral. **Distúrbios da Comunicação**, v. 32, n. 3, p. 414-424, 2020.

GRAÇA, Hélio. **Clima Organizacional: Uma Abordagem Vivencial**. Brasília: Funadesp, 1999.

LAKATOS, E. V.; MARCONI, M. A. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Atlas, 1986.

HURTADO, Sandra Lorena Beltran et al. Políticas de Saúde do Trabalhador no Brasil: Contradições Históricas e Possibilidades de Desenvolvimento. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 08, p. 3091-3102, 2022.

Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. **Divulgação de Informações – 2019, Setor Mineral**. Recuperado de:

http://portaldaminerao.com.br/wpcontent/uploads/2020/02/dados_coletiva_12fev20_imprensa_versao_final.docx. Acesso em: 2024.

JOAQUIM, Alice Constantino. **Saúde Mental de Trabalhadores em Mineração Subterrânea de Carvão**. 2017.

LIMA, S. M. B.; ALBANO, A. G. B. Um Estudo Sobre Clima e Cultura Organizacional na Concepção de Diferentes Autores. **Net. Ver. CCEI – URCAMP**, v. 6, n. 10, p. 33-40, 2002. Disponível em: <http://www.urcamp.tche.br/~slim/ArtigoCCEI10.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2024.

LUZ, Janine Pacheco da. **Metodologia para Análise de Clima Organizacional: Um Estudo de Caso para o Banco do Estado de Santa Catarina**. 2001. 213 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2001. Disponível em: <http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/10805.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2024.